

TUPROQDA HARAKATCHAN FOSFOR MIQDORINING O'ZGARISHIGA ORGANOMINERAL VA MINERAL O'G'ITLAR QO'LLASHNING TA'SIRI.

**Xusanov
Sardorbek
Olimjonovich**

*Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar
instituti. Dotsent
e-mail: xusanovs600@gmail.com*

**Mahmudov
Hudoyberdi**

*Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar
instituti. Talaba*

Annotatsiya

Bugungi kunda Respublikamizda organomineral va mineral o'g'itlarni qo'llash natijasida cheklangan yer va suv resurslarini unumdorligini saqlash, qayta tiklash va oshirishga imkon yaryatadi. Organik o'g'itlar tuproqda gumus miqdorini oshiruvchi, unumdorlikni qayta tiklovchi, tuproqda yashovchi mikroorganizmlar hayot faoliyati uchun energiya manbai, tuproqning agronomik nuqtayi-nazaridan foydali xossalarni boshqaruvchi vosita bo'lib hisoblanadi. Shu bilan birga mineral o'g'itlarning ham tuproqdan o'zlashtirish ko'rsatkichiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shundan kelib chiqib, intensiv dehqonchilik sharoitida sug'oriladigan tuproqlarda organomineral va mineral o'g'itlarni birga qo'llash texnologiyasi, samarali uslub va vositalarni ishlab chiqish hamda qishloq xo'jaligi amaliyotiga joriy qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'z

Ilmiy izlanishlarimiz 2022-2023 yillar davomida belgilangan dastur asosida Farg'ona viloyatining sug'oriladigan o'tloqi tuproqlari sharoitida olib borildi. Soyaga qo'llanilgan mineral va organomineral o'g'itlarni birga qo'llash ta'sirida tuproqdagi harakatchan fosfor miqdorining o'zgarishi izlanish vazifalaridan biri qilib belgilandi.

Ko'plab olimlar tomonidan fosforli o'g'itlar va tuproqdagi fosforning eruvchanligini, o'simlik o'zlashtiriladigan holatiga o'tish bo'yicha izlanishlar olib borilgan.

Ma'lumki, tuproq yoki ma'danli o'g'itlar tarkibidagi fosfor nordon muhitda yaxshi eriydi, qolaversa takroriy ekinlarni ildiz tizimi va mahalliy (go'ng) o'g'itlar hamda kompostlar ta'sirida fosforlarni eruvchanligi ortadi.

Dala tajribalari 12 ta variantni o'z ichiga olib, 3 takrorlanishda va variantlar 1 ta yarusda joylashtirildi. Har bir variantning umumiy maydoni 240 m², shundan hisoblisi 120 m² ni tashkil etadi. Tajribaning umumiy egallagan maydoni 0,36 gektar. Tadqiqotlarda organomineral o'g'it sifatida qoramol gg'ngidan tayorlangan

kompostdan foydalanildi. Tadqiqotlar mineral o'g'itlarning qo'llanilmagan, N-60, P-90, K-60 kg/ga qo'llanilgan va N-100, P-90, K-60 kg/ga qo'llanilgan fonda, Organomineral o'g'itlarning qo'llanilmagan, 10 t/ga, 15 t/ga va 20 t/ga qo'llanilgan variatlarda amalga oshirildi. Olib borilgan ilmiy izlanishlarimizda soyaning "Sevinch" navi ekildi.

Dala tajribalarini boshlashdan oldin dastlabki fosfor bilan ta'minlanganligi tuproqning 0-30 va 30-50 sm li qatlamlarida tegishlicha 25,9 va 11,3 mg/kg ni tashkil qildi. 1-jadval

Mavsum oxiriga kelib ma'danli va organomineral o'g'itlar qo'llanilmagan 1 variantda tuproqning 0-30; 30-50 sm li qatlamlarida tegishlicha 2,8; 0,2 mg/kg ga kamayganligi, 2 variantda 0,7; 0,2 mg/kg ga, 3 variantda 1,0; 0,5 mg/kg ga, 20 tonna organomineral qo'llanilgan 4 variantda 1,3; 0,8 mg/kg ga ortganligi aniqlandi.

Faqat ma'danli o'g'itlarning N₆₀, P₉₀, K₆₀ kg hisobiga soya pavarishlangan 5 variantda tuproqning 0-30; 30-50 sm li qatlamlarida tegishlicha 0,5; 0,2 mg/kg ga, 10 tonna organomineral qo'llanilgan 6 variantda 1,3; 0,4 mg/kg ga, ma'danli o'g'itlarga qo'shimcha ravishda 15 tonna organomineral qo'llanilgan 7 variantda 1,9; 0,6 mg/kg ga, ma'danli o'g'itlarga qo'shimcha ravishda 20 tonna organomineral qo'llanilgan 8 variantda 2,2; 0,8 mg/kg ga ortganligi aniqlandi.

Faqat ma'danli o'g'itlarning N₁₀₀, P₉₀, K₆₀ kg hisobiga soya pavarishlangan 9 variantda tuproqning 0-30; 30-50 sm li qatlamlarida tegishlicha 0,7; 0,4 mg/kg ga, 10 tonna organomineral qo'llanilgan 10 variantda 1,5; 0,6 mg/kg ga, ma'danli o'g'itlarga qo'shimcha ravishda 15 tonna organomineral qo'llanilgan 11 variantda 2,1; 0,8 mg/kg ga, ma'danli o'g'itlarga qo'shimcha ravishda 20 tonna organomineral qo'llanilgan 12 variantda 2,4; 1,0 mg/kg ga ortganligi aniqlandi.

1-jadval

Tuproqda harakatchan fosfor miqdorining o'zgarishiga organomineral va mineral o'g'itlar qo'llashning ta'siri.

№	Organomineral o'g'it me'yorlari	Mineral o'g'itlar me'yorlari	Mavsum boshida	
			0-30	25,9
			30-50	11,3
			Mavsum oxirida	
1	-		0-30	23,1
			30-50	11,1
2	10 tonna		0-30	26,6
			30-50	11,5
3	15 tonna		0-30	26,9
			30-50	11,8
4	20 tonna		0-30	27,2
			30-50	12,1
5	-	N-60, P-90, K-60	0-30	26,4
			30-50	11,5

6	10 tonna	N-100, P-90, K-60	0-30	27,2
			30-50	11,7
7	15 tonna		0-30	27,8
			30-50	11,9
8	20 tonna		0-30	28,1
			30-50	12,1
9	-		0-30	22,2
			30-50	12,3
10	10 tonna		0-30	23,3
			30-50	12,8
11	15 tonna		0-30	23,7
			30-50	12,7
12	20 tonna	0-30	24,1	
		30-50	12,9	

Dala tajribalarimizda ma'danli va organomineral o'g'itlar qo'llanilmaganda (1 variantda tuproqning 0-30; 30-50 sm li qatlamlarida tegishli 2,8; 0,2 mg/kg ga) tuproqdagi fosfor miqdori kamayganligi, lekin, organomineral o'g'itlarning me'yorining ortib borishi bilan fosforning miqdori ortganligi aniqlandi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 14 martdagi PQ-2832-sonli "2017-2021 yillarda respublikada soya ekini ekishni va soya doni yetishtirishni ko'paytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori.
2. Xusanov S, Xatamov S "Turli sug'orish tartiblarida takroriy ekin sifatida parvarishlangan soya tajriba dalasining suv sarfi" «AGRO ILM» jurnali 6-son (77), 2021 yil, 88-89 betlar.
3. Xusanov S "[Turli sug'orish tartiblarini soyaning "To'maris" navini hosil elementlari va don hosildorligiga ta'siri](#)" «Academic research in educational sciences» jurnali 2-son (6), 2021 yil, 1311-1315 betlar.